

OS IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS PROVOCADOS PELO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO EM MARIANA-MG

The socio-environmental impacts caused by the rupture of dams in Mariana

Airton Victor Ferreira Ribeiro; Maria Alice Reis Silva Claudino; Maria Gabriela Pedro.

Estudo dos impactos socioambientais provocados pelo rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais
Professor Doutor Cristina Roscoe Vianna, Departamento de Formação Geral; Professor Doutor Armando Belato Pereira, Departamento de Engenharia de Estruturas e Fundações
Avenida dos Imigrantes, nº 1000 - Vargem.

Resumo

As barragens de mineração são construídas para que possam armazenar substâncias originadas pelos processos da mineração. Nos campos de mineração, sempre há uma grande quantidade de rejeitos produzidos pela mineração, o que afeta diretamente o meio ambiente. A construção da barragem de Mariana está conectada aos fatos históricos que se passam pela cidade, que fazia parte do período do Ciclo do Ouro durante o período colonial. No ano de 2015, a barragem rompeu devido aos problemas que eram apresentados desde 2009, e foram negligenciados pela empresa responsável, o que resultou nos impactos ambientais e sociais. O rompimento afetou famílias e destruiu a fauna e flora local, que se estenderam até as regiões costeiras do país - como no Espírito Santo - e causou o desequilíbrio do ecossistema de todos os cursos d'água que atingiu. Além disso, o rompimento da barragem acarretou em uma enxurrada de lama que devastou o distrito de Bento Rodrigues, que fez com que grande parte da população ficou desabrigada e com pouca disponibilidade de água potável. Neste artigo, será analisado o desenvolvimento da região acerca da barragem, por meio de imagens via satélite através de softwares, além da contribuição de dados obtidos por meio de um questionário acerca do assunto.

Palavra-Chave: barragem; Mariana-MG; impactos socioambientais; rompimento da barragem; Samarco.

Abstract

Mining dams are built so that they can store substances produced by mining processes. In mining camps, there is always a large amount of tailings produced by mining, which directly affects the environment. The construction of the Mariana dam is connected to the historical events that took place in the city, which was part of the Gold Rush during the colonial period. In 2015, the dam broke due to problems that had been present since 2009 and were neglected by the company responsible, resulting in environmental and social impacts. The collapse affected families and destroyed the local fauna and flora, which spread to the coastal regions of the country - such as Espírito Santo - and caused an imbalance in the ecosystem of all the watercourses it reached. In addition, the collapse of the dam resulted in a torrent of mud that devastated the district of Bento Rodrigues, leaving a large part of the population homeless and with little availability of drinking water. In this article, the development of the region around the dam will be analyzed using satellite images and software, as well as data obtained through a questionnaire on the subject.

Keywords: dam; Mariana-MG; socio-environmental impacts; dam collapse; Samarco.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Considerações Iniciais

O presente projeto aborda a temática dos impactos socioambientais provocados pelo rompimento da barragem em Mariana-MG, levando informações e buscando saber sobre o conhecimento que as pessoas possuem acerca do tema nos dias atuais.

A construção da barragem da Mina do Fundão, localizada na cidade de Mariana em Minas Gerais, se deu com base em aspectos históricos por se tratar de uma cidade rica em minério e a primeira a ser projetada em solo mineiro durante o período do Ciclo do Ouro no Brasil.

No último semestre do ano de 2015, a barragem do Fundão em Mariana rompeu em consequência de problemas provindos desde 2009. O desastre afetou toda a população ao seu redor, por efeitos de contaminação dos canais fluviais, deterioração de vegetação e principalmente do solo. Em decorrência da falha técnica da barragem, trabalhos locais foram afetados e diversas pessoas

perderam sua estabilidade financeira e social, tornando-se mais um ponto a passar por restauração após o ocorrido, levando então a criação de redes de apoio como ONG's que permanecem ativas até os dias de hoje devido às pendências que perduram por anos.

O rompimento acarretou em inúmeras perdas materiais, culturais e humanas, afetando diretamente o meio ambiente e o ecossistema de toda a região, causando danos irreparáveis até os dias de hoje (maio, 2023), 7 anos após o ocorrido. É importante destacar que os danos não se limitaram à área do ocorrido, mas se estenderam até mesmo às regiões costeiras do país.

Portanto, será apresentado uma descrição do período anterior ao rompimento da barragem - suas características estruturais, funcionais, ambientais e impactos ambientais -, o pós rompimento e os impactos socioambientais ocasionados, com foco nas condições da água antes e após a tragédia.

1.2 Justificativas

A compreensão do caso de Mariana-MG, induz a uma profunda reflexão dos prejuízos à memória e vida da população afetada. Os impactos gerados pelo rompimento e os rastros deixados até os dias atuais afloram questionamentos relacionados à exploração negligente dos recursos naturais para atender a demandas econômicas que extrapolam os limites da racionalidade humana.

A motivação do desenvolvimento dessa pesquisa foram os questionamentos iniciais encontrados por nós ao refletirmos o quanto é necessário o estudo de alternativas para regeneração do meio ambiente e das áreas afetadas para restauração da biodiversidade e resgatar a dignidade da população local que foram “enterradas”.

O caso da barragem de Mariana atingiu diretamente a população brasileira por se tratar de um desastre envolvendo a ação humana e da natureza, ocasionando uma série de perdas materiais, de áreas ambientais e também, de grande número de óbitos e desaparecidos. O ocorrido influenciou na intensificação e no aumento da fiscalização e da desativação de barragens e com isso as informações e o conhecimento da situação caíram no esquecimento fazendo com que a população não tenha noção da dimensão dos estragos causados que se arrastam até os dias atuais.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivos Gerais

Este projeto visa analisar os impactos socioambientais, analisar o caso da barragem, buscar alternativas de reconstrução da área afetada, informar e conscientizar a sociedade sobre a tragédia ocorrida em 2015, gerar um autoquestionamento, analisar os parâmetros de qualidade da água e evitar o apagamento histórico, cultural e social.

2.2 Objetivos Específicos

- Analisar os impactos sociais e socioambientais provocados pelo rompimento: com foco principal nos prejuízos e a situação em que a população ficou;
- Analisar o caso da barragem de Mariana, Minas Gerais: Seu histórico de problemas; e seu funcionamento antes do rompimento, analisando o antes e depois através de objetos tecnológicos e imagens antigas;
- Buscar alternativas de reconstrução, reflorestamento das áreas degradadas por meio de técnicas e métodos cabíveis a situação;
- Informar e conscientizar a sociedade a respeito do rompimento e suas consequências;
- Gerar um autoquestionamento nos participantes que responderam o questionário elaborado;
- Analisar os parâmetros de qualidade da água e impactos gerados pela sua contaminação, contendo quais os principais resíduos tóxicos são oriundos do processo de mineração e do despejo do material no rio Doce;
- Evitar o apagamento histórico, cultural e social ao trazer informações sobre o ocorrido e suas consequências no projeto.

3. METODOLOGIA

Serão utilizados métodos empíricos e tecnológicos para conclusão de nossas análises e hipóteses pré-estabelecidas anteriormente para produção de conhecimento técnico, ambiental, social e experimental. Serão realizadas análise e estudos dos principais resíduos tóxicos oriundos desse tipo de mineração, junto de uma análise dos parâmetros de qualidade da água, fotos de satélite para análise das áreas atingidas e meios para reconstrução e reflorestamento da área.

Também será utilizado como base de conhecimento social acerca dos impactos socioambientais e econômicos, um questionário que foi realizado com a população externa de Mariana. Os resultados obtidos serão aproveitados como uma forma de comparação a respeito da repercussão do rompimento da barragem, diante de todo o país. As respostas são oriundas de diversas partes do Brasil, e passam por várias classes sociais.

O estudo da área afetada pelos rejeitos após o rompimento da barragem, será feito através de softwares com imagens via satélites como Google Earth e Map Biomás. Por meio desses, será analisada a região afetada, sua situação atual, a degradação das áreas verdes e canais fluviais, e também as mudanças do local ao decorrer dos anos. Além disso, será feito um estudo sobre como é feito a distribuição do abastecimento de água, quais os tipos de consumos e a análise das propriedades do fluido originada no rio.

4. DESENVOLVIMENTO

4.1 Impactos Socioambientais

O rompimento da barragem do Fundão desencadeou uma série de desequilíbrios ecológicos e sociais. A destruição da fauna e flora local e a contaminação do rio Doce contribuíram ativamente para a instabilidade de todo o ecossistema, além da evacuação emergencial da população. Inúmeras famílias possuíam a renda voltada para a pesca e a mineração e com a tragédia perderam a estabilidade econômica além de obterem perdas materiais.

A lama expelida pela barragem ao reagir com o gás carbônico (CO₂) tornou-se uma camada resistente e consistente, afetando diretamente o solo e por consequência sua recuperação, dificultando ainda mais o processo de restauração independente do ecossistema, mesmo que gradual, necessitando de forte intervenção do homem e até mesmo do tempo.

Os danos sociais possuem níveis de projeção desde ao bem-estar da população que passou a viver em condições de adaptação a uma nova rotina até a saúde mental daqueles que passaram por processo de trauma e interferência na memória afetiva. Há famílias que somente após 8 anos do ocorrido estão recebendo auxílio residencial do governo.

4.2 Análise do caso

A construção da barragem do Fundão, de Mariana, pertencia à mineradora Samarco e possuía como objetivo armazenar o material tóxico (rejeito) provindo do processo de mineração. O método de construção utilizado denomina-se como alteamento a montante. Este método é o responsável por diversos casos de rompimento no mundo todo por se tratar de uma técnica ineficaz, na qual utiliza-se o próprio material do interior da barragem para levantamento de sua estrutura. É por isso que em 2020 houve a formulação da lei 14.066 a qual proíbe a construção de barragens utilizando este método.

A documentação necessária para a etapa inicial de execução da construção da barragem não foi apresentada aos órgãos de licenciamento e fiscalização de Minas Gerais, contendo já anteriormente à sua realização uma série de irregularidades. Além disso, houve também o fornecimento da licença prévia pela Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (Feam - MG) sem obter o projeto executivo da mineradora, o que, caracteriza-se como um processo de negligência tanto por parte do

órgão público como por parte da empresa. E posteriormente ao início de sua execução, uma sequência de problemas na comunicação entre projeto arquitetônico e projeto físico (erros de cálculo).

Considerando-se seu método de construção, a barragem já apresentava problemas estruturais antes de um ano de funcionamento em decorrência de suas irregularidades. Problemas de dimensionamento, falta de fiscalização estrutural e ultrapassagem de limite contribuíram para o rompimento da barragem do Fundão na tarde do dia 5 de novembro de 2015. O material em seu interior passou pelo processo de liquefação (transição do estado sólido para o líquido) e com isso aumentou a pressão na estrutura já problemática da barragem, levando o lado esquerdo da mesma a ceder.

Figura 1 - 2016, Mariana - Minas Gerais (Google Earth)

Além de toda destruição causada pela lama em Mariana, o distrito de Bento Rodrigues também foi afetado drasticamente. A lama percorreu o intervalo de 8 km de distância do distrito até a barragem em 15 minutos e soterrou todas as casas que hoje em dia só é perceptível suas existências pelos escombros que restaram.

Figura 2 - 2014, Bento Rodrigues - Distrito de Mariana, Minas Gerais (Google Earth)

Figura 3 - 2016, Bento Rodrigues - Distrito de Mariana, Minas Gerais (Google Earth)

4.3 Alternativas de reconstrução

Com o objetivo de amenizar os impactos ambientais causados e restabelecer o equilíbrio social e estrutural nas áreas afetadas, foram buscadas alternativas para revegetação, contenção e controle de erosão, a fim de evitar que os rejeitos chegassem às margens dos rios, estabilizando os cursos d'água, melhorando as condições do solo e recuperando as características naturais das áreas afetadas.

Para o andamento de tais ações, a Fundação Renova, entidade responsável pela execução dos trabalhos de reparação e compensação dos danos provocados pelo rompimento da barragem de Fundão, utilizou drones para realizar o monitoramento das áreas, as quais são realizadas desde 2016 com o objetivo de dimensionar alterações da cobertura vegetal e mapear melhorias das características ambientais nas regiões monitoradas.

Como alternativas de reflorestamento das áreas atingidas, foi adotado um procedimento de revegetação emergencial, o qual utiliza de espécies de plantas de crescimento rápido, como arbustos, para controlar a erosão nas margens dos rios e impedir o transporte de sedimentos para seus leitos. Tal alternativa possui como um de seus objetivos aumentar a diversidade de microrganismos no solo, sendo estes indispensáveis para o plantio de mudas, otimizando os processos de reflorestamento das áreas.

Outra técnica analisada, foi a de bioengenharia focada no controle de erosão e estabilização dos cursos d'água, permitindo que a maior parte dos processos erosivos das calhas dos rios fosse controlada. Após o plantio emergencial, foi iniciado o liberamento de afluentes dos rios Gualaxo do Norte e Carmo, com o renascimento de 113 pequenos afluentes que alimentam o rio Doce. Esses afluentes foram redesenhados levando em consideração informações de geoprocessamento para que não corresse de forma irregular nem causasse deterioração nas margens. O trabalho de recomposição da vegetação e reconformação das calhas aumentou o volume de água limpa nos rios e ajudou a diminuir a turbidez, recuperando parcialmente as características naturais dos cursos d'água.

Em julho de 2016, iniciou-se um trabalho de reforço da contenção das margens, entre Mariana e Candonga, trecho mais afetado pelos rejeitos. Foi utilizado um levantamento topográfico aéreo que possibilitou o mapeamento da velocidade e das direções dos cursos d'água a cada 20 metros de rio. Com isso, foram implementadas estratégias de contenção adequadas a cada uma das necessidades do curso do rio. Foram aplicadas técnicas de bioengenharia utilizando materiais biodegradáveis, como fibra de coco, palha e um mix de sementes de crescimento rápido. A semeadura das espécies foi realizada em intervalos anuais ou bianuais, mantendo-se, assim, uma vegetação verde e melhorando a qualidade do solo atingido pelos rejeitos.

De acordo com estudos realizados pela Universidade Federal de Viçosa (UFV), foram utilizadas três técnicas para a recuperação da qualidade produtiva do solo. A primeira alternativa foi o uso direto do rejeito, adicionando fertilizante, calcário e adubo orgânico. Os resultados mostraram um aumento de produtividade e a possibilidade do cultivo diretamente no rejeito, sem muitas limitações. As propriedades químicas melhoraram com o acréscimo da matéria orgânica no solo, o que por consequência aumentou a população e a diversidade microbiana.

A segunda técnica adotada foi a Topsoil, desenvolvida em determinadas áreas afetadas e consiste em sobrepor uma camada de 40 a 50 centímetros de solo sobre o rejeito, alcançando os melhores resultados ao longo dos estudos realizados. As áreas foram cultivadas, aradas, gradeadas, drenadas e sistematizadas, obtendo como resultado do cultivo um solo mais estruturado, com melhores condições física e química. A terceira alternativa consiste em inverter as camadas de rejeito e solo com o auxílio de maquinários, demandando rotinas mais complexas, apresentando resultados parecidos com as técnicas mais simples.

Os rejeitos atingiram grandes áreas da floresta nativa, onde apenas 350 hectares estão aptos para os trabalhos de reflorestamento, no qual 91 hectares já receberam o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, através de mudas de espécies nativas e sementes que crescem mais lentamente e promovem o restabelecimento florestal.

Com a análise feita, pode-se concluir a importância do plantio da área impactada para a melhoria da qualidade do solo, uma vez que um dos principais problemas do rejeito era a falta de matéria orgânica afetando diretamente as propriedades do solo. Sendo assim, ao analisar e adicionar

tais técnicas, inicia-se o processo de preparação do solo, o plantio de florestas nativas e a retomada das atividades agropecuárias, contribuindo para a reintegração da população local e a recuperação da região atingida.

5. RESULTADOS OBTIDOS

5.1 Questionário

Como dito anteriormente, foi aplicado um questionário como forma de análise social acerca do conhecimento da população, sobre os impactos socioambientais que foram provocados pelo rompimento da barragem. Desse modo, os dados obtidos serão utilizados como base para medir e explorar o nível de percepção a respeito da memória cultural, social, econômica e ambiental de Mariana.

Foram utilizados como ferramentas de pesquisa, dados demográficos relevantes sobre os entrevistados, como idade, gênero, escolaridade, profissão e localidade. Essas informações serão utilizadas como base a fim de contextualizar os resultados, com o propósito de entender as diferentes perspectivas de cada pessoa questionada.

5.2 Resultados Quantitativos

A seção em que se estabelece as perguntas demográficas, dentre as 112 respostas obtidas, cerca de 28,6% dos entrevistados possuem de 18 a 25 anos, o que representa a maioria. Seguido de 23,2% representando quem possui de 36 a 49 anos, e 20,5% que corresponde aos adolescentes de 11 a 17 anos. A faixa etária que menos obteve acesso a esse questionário foi 14,3%, que retratam as pessoas com mais de 50 anos, e 13,4% que demonstra as pessoas de 26 a 35 anos.

FAIXA ETÁRIA
112 respostas

Posteriormente, os dados foram direcionados ao gênero de cada entrevistado. 57,1% representa o sexo feminino, e 38,4% o sexo masculino. 4,5% optaram por não identificar o seu

GÊNERO
112 respostas

gênero.

foi consequência da negligência da empresa responsável, ou seja, a Samarco. E 24,1% não possuíam conhecimento sobre essa informação.

Após o rompimento, foram despejados **43,7 MILHÕES** de metros cúbicos de rejeito e **55 MILHÕES** de metros cúbicos de lama. 52,7% não sabiam da quantidade de lama e rejeitos de minérios que foram despejados pela cidade e pelo rio. 47,3% possuíam conhecimento sobre essa informação. A lama chegou em 15 minutos ao distrito de Bento Rodrigues, situado a 8 km da barragem, com uma população de 620 habitantes. Essa cidade desapareceu soterrada pela lama e hoje restam somente escombros daquilo que eram casas. 75% possuem conhecimento do desastre que o rompimento causou no distrito de Bento Rodrigues, e 25% não sabiam dessa informação.

Como foi abordado neste artigo, o Rio Doce deságua na região litorânea do Espírito Santo. Porém, ele foi afetado pela lama e pelos rejeitos de minérios que foram despejados após o rompimento da barragem, atingindo diretamente cidades ribeirinhas, provocando a escassez de água, diminuição da pesca, do comércio e do turismo. Acerca destas informações, 53,6% sabiam parcialmente; 18,8% sabiam de todas essas informações; 12,5% não sabia o tamanho do impacto que o rompimento causou; 10,7% não sabia de nenhuma informação; e 4,5% não sabia que o rio deságua no mar do Espírito Santo.

Você sabia que o Rio Doce, que deságua na região litorânea do Espírito Santo, foi afetado pela lama e pelos rejeitos de minérios? Atingindo diretamente...s, e mais de dois mil hectares as foram atingidos.

112 respostas

Por fim, a seção que aborda sobre o conhecimento acerca dos impactos socioambientais provocados, 85,7% não conhece nenhuma pessoa que sofreu com os impactos do rompimento da barragem. 12,5% conhecem alguém que sofreu, e 1,8% sofreu diretamente ou indiretamente com os impactos socioeconômicos decorrentes do rompimento da barragem.

5.3 Resultados Qualitativos

A divulgação do questionário se fez presente, principalmente, em âmbito escolar. Além disso, também foram executadas técnicas de abordagem para que o número de dados coletados fosse o maior possível, atingindo o público alvo que foi estipulado e esperado. Através de perguntas com caixas para respostas discursivas, foram obtidos diversos padrões sobre o assunto principal do questionário: a Barragem do Fundão, em Mariana.

A seção que aborda perguntas abertas que requer respostas discursivas, questiona sobre os impactos que diversas áreas sofreram, seja social, econômico e/ou ambiental.

Primeiramente, foi observado um padrão de respostas que se mantém na primeira pergunta: “descreva, em poucas palavras, quais foram os impactos sociais provocados pelo rompimento da barragem, em Mariana - MG.”. Dentre os dados coletados, a maioria dos entrevistados responderam que os maiores impactos sociais que foram provocados, se estabelecem em: mortes, vítimas, danos patrimoniais, danos à saúde, sofrimento das famílias e a falta de amparo financeiro por parte do governo e da empresa responsável pela barragem, entre outros.

A segunda questão presente pede para que o candidato “descreva, em poucas palavras, quais foram os impactos ambientais provocados pelo rompimento da barragem, em Mariana - MG.”. Dessa forma, os resultados mais comuns encontrados se estabeleceram em: contaminação da água e do solo,

destruição da vegetação, perda da fauna e flora, contaminação dos rios, morte do ecossistema, escassez de água, entre outros.

Finalizando o questionário, foi realizada a penúltima pergunta: “Descreva, em poucas palavras, quais foram os impactos econômicos provocados pelo rompimento da barragem, em Mariana - MG.”. Nesse viés, cabe afirmar que o padrão de respostas discursivas se mantiveram em: desemprego, a extinção da pesca, afetou o turismo e os comércios, afetou a agropecuária, entre outros.

Por fim, a última pergunta necessitava de um olhar crítico do entrevistado. Foi questionado as técnicas de reflorestamento que o candidato tinha conhecimento sobre. Foi obtido cerca de 62% de respostas, que se mantiveram em: técnicas de muvuca, que consiste em misturar as sementes nativas com o solo, sendo espalhada pelo solo que será realizado o reflorestamento; plantio de árvores nativas, de médio e grande porte; limpeza do local para realizar a reconstrução da vegetação; recomposição da mata ciliar; drenagem; descontaminação do rio, entre outros.

5.4 Tabela 1: Análise dos parâmetros da água do rio Doce no Espírito Santo

Principais parâmetros	JUL a SET 2020	ABR a JUN 2021	ABR a JUN 2022
Carbono Orgânico Total	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Alumínio Dissolvido	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	Acima de 0,1 mg/L (Ultrapassou o limite estabelecido pela legislação)
Manganês total	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
pH	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Escherichia coli (E. coli)	Acima de limite 1.000 NMP/100 mL (Ultrapassou o limite estabelecido pela legislação)	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Ferro Dissolvido	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Nitrogênio Amoniacal	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Oxigênio dissolvido	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005

Zinco Total	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Fósforo total	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Arsênio total	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005
Mercurio total	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005	De acordo com a Resolução Conama 357/2005

De acordo com a análise realizada, pode-se averiguar os parâmetros da qualidade da água do Rio Doce no estado do Espírito Santo, observando quais atendem aos padrões de qualidade da Resolução CONAMA 357/05. No período de Julho - 2020, os parâmetros não foram analisados devido a restrição de acesso às comunidades por motivo de manifestação. Já nos períodos de Agosto e Setembro do mesmo ano, 17 dos 18 parâmetros analisados ficaram de acordo com a Resolução Conama 357/2005, com Escherichia coli (E. coli), bactéria presente nas fezes humanas e de animais que indica contaminação fecal em águas doces, ultrapassando o limite estabelecido pela legislação.

No trimestre de 2021, todos os parâmetros ficaram de acordo com a Resolução Conama 357/2005. Nos períodos de Abril e Maio - 2022, todos os parâmetros analisados ficaram de acordo com o estabelecido, exceto o alumínio dissolvido que ultrapassou os limites prescritos. Tal parâmetro pode estar presente na água por meio da erosão e da lavagem de solos e rochas ou como resíduo do tratamento de água, que em concentrações muito elevadas, pode ser tóxico aos seres humanos.

Embora as análises dos parâmetros do Rio Doce no Espírito Santo apresentam evolução quanto a estabilização da qualidade da água após o rompimento da barragem, não pode-se aplicar a mesma análise aos demais rios e afluentes vizinhos que também foram contaminados, uma vez que estes apresentam significativos índices de contaminação de sua água, atingindo toda a população e ecossistema local.

5.5 Tabela 2: Análise dos parâmetros da água do rio Doce em Minas Gerais

Parâmetros	Janeiro 2019	Dezembro 2020	Dezembro 2021	Dezembro 2022	Abril 2023
Clorofila	Dentro do limite	-	-	-	-
Cianobactérias	Dentro do limite	-	-	-	-
Condutividade Elétrica	Dentro do limite	-	-	-	-
Temperatura	Dentro do limite	-	-	-	-

Com a análise feita, é possível apresentar os parâmetros da qualidade da água do Rio Doce no estado de Minas Gerais, observando quais estão dentro do limite da Resolução CONAMA 357/05. No período de Janeiro - 2019, todos os parâmetros analisados ficaram de acordo com o estabelecido, com exceção da turbidez que ficou acima do limite da classe de enquadramento da Resolução CONAMA 357/2005.

No período seguinte, de Dezembro - 2020, ficaram acima do limite os parâmetros: da turbidez (acima do limite de 100 NTU), que indica o quanto a água está turva, com reduzida transparência, influenciando diretamente nas comunidades aquáticas e nos usos da água; dos sólidos suspensos totais

(ficou acima do limite de 100 mg / L), que relacionados ao parâmetro turbidez, podem causar danos aos peixes e à vida aquática, transportar poluentes e também reter bactérias; de Escherichia coli (maior que 16.000 NMP / 100 mL, ficou acima do limite de 1.000 NMP / 100 mL); do Alumínio dissolvido (com 0,12 mg / Litro, ultrapassou o limite de 0,1 mg / L); e Manganês total (0,419 mg / Litro).

No intervalo de Dezembro de 2021, apenas os parâmetros da Turbidez (129 NTU), Escherichia coli (2.400 NMP / 100 mL) e Manganês total (0,298 mg / Litro), ultrapassaram os limites estabelecidos. Em contrapartida, em Dezembro de 2022, todos os parâmetros analisados ultrapassaram tais limites. No período Abril - 2023, o parâmetro Escherichia coli não ficou de acordo com a Resolução Conama 357/2005. Os resultados mais recentes, classificou o Índice de Qualidade da Água como médio, o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) Carga Orgânica adequado, o Índice de Contaminação por Tóxicos como inferior ao limite e o Índice de Conformidade ao Enquadramento (ICE) Potencialmente Tóxicos adequado.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A construção de barragens pode ser entendida como um método sustentável para o tratamento de materiais altamente nocivos para o meio ambiente se expostos diretamente ao solo, entretanto, é necessário e fundamental uma boa execução de projeto para que não ocorram falhas e desastres futuros. Investir em métodos e técnicas seguras é uma alternativa que pode evitar tragédias como a de Mariana e Brumadinho.

A conscientização e projeção de informação dentro da sociedade é um meio preventivo a fim de evitar o apagamento da memória da população que não esteve envolvida diretamente. A abordagem do assunto é essencial visto que até mesmo após mais de 7 anos há uma população que ainda vive em uma rotina e enfrenta obstáculos consequentes de negligência governamental e de empresas privadas.

A divulgação de ONGs e entidades que participam ativamente na vida dessas pessoas faz-se substancial para que uma visibilidade positiva também contribua para o processo de conscientização. Para que assim, a sociedade brasileira contemporânea esteja ciente de todo o ocorrido e não colabore inconscientemente para o apagamento histórico do caso do rompimento da barragem do Fundão em Mariana e também o apagamento dos desastres socioambientais causados.

7. REFERÊNCIAS

AMERICAN, Anglo. **Nossas barragens.** Disponível em: <https://brasil.angloamerican.com/pt-pt/barragem/barragem-de-rejeitos>. Acesso em: 21 mar. 2023.

BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/114066.htm. Acesso em: 27 jun. 2023.

CRISTAL, JÚNIOR. **Os tipos de barragens e suas aplicações.** 2022. Disponível em: <https://cristaljr.com/os-tipos-de-barragens-e-aplicacoes/>. Acesso em: 21 mar. 2023.

DANIEL; MAFRA, Gisele; TAVARES, Maurício; KRONBAUER, Luis Felipe. **Estudo de caso desastre ambiental da barragem da Samarco e os objetivos do desenvolvimento sustentável: município de Mariana.** 2019. Disponível em: <https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/4185/1/Estudo%20de%20caso%20-%20Mariana%20-%20Grupo%20II.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2023.

ENERGIA, Ministério de Minas e **Barragens de Mineração.** Disponível em: <https://www.gov.br/anm/pt-br/assuntos/barragens>. Acesso em: 21 mar. 2023.

ESTADO DE MINAS. **Avança recuperação de áreas afetadas por rompimento de barragem em 2015.** 2019. Disponível em: <https://www.em.com.br/app/noticia/patrocinado/historiasdoriodoce/2019/10/18/noticia-patrocinado-historias-do-rio-doce,1093306/avanca-recuperacao-de-areas-afetadas-por-rompimento-de-barragem-em-201.shtml>. Acesso em: 08 ago. 2023.

ESTADO DE MINAS. **Obras da Barragem do Fundão começaram de forma irregular.** (2016). Disponível em: https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2016/01/17/interna_gerais,725948/obras-da-barragem-do-fundao-comecaram-de-forma-irregular.shtml. Acesso em: 24 jun. 2023.

FEDERAL, Ministério Público. **O desastre.** Disponível em: <https://www.mpf.mp.br/grandes-casos/caso-samarco/o-desastre>. Acesso em: 21 mar. 2023.

Fundação Renova (2021) **A Fundação.** Disponível em: <https://www.fundacaorenova.org/a-fundacao/>. Acesso em: 05 mai. 2023.

LOPES, Luciano Motta Nunes. **O rompimento da barragem de Mariana e seus impactos socioambientais.** (2016). Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/index.php/sinapsemultipla/article/view/11377>. Acesso em: 14 jul. 2023.

MACHADO, Bernardo Campomizzi. **Áreas protegidas e a proteger em Mariana – Parte II.** (2021). Disponível em: <https://www.agenciaprimaz.com.br/2021/05/29/areas-protegidas-e-a-proteger-em-mariana-parte-ii/>. Acesso em: 04 abr. 2023.

OLIVEIRA, Julia de Azevedo. **Impactos socioambientais provocados pelo rompimento de barragens de contenção de rejeitos de mineração no estado de Minas Gerais.** (2019). Disponível em: https://itr.ufrj.br/portal/wp-content/uploads/2020/03/Julia-Azevedo-monografia_FINAL.pdf. Acesso em: 04 abr. 2023.

SAMPA, Recicla. **Decomposição de resíduos, você sabe quanto tempo?** Disponível em: <https://www.reciclasampa.com.br/artigo/decomposicao-de-residuos-voce-sabe-quanto-tempo-leva>. Acesso em: 06 jul. 2023.

Secretaria do Estado de Meio-Ambiente. **Desastre Ambiental em Mariana e Recuperação do Rio Doce.** Disponível em: <http://www.meioambiente.mg.gov.br/component/content/article/13-informativo/2879-desastre-ambiental-em-mariana-e-recuperacao-da-bacia-do-rio-doce>. Acesso em: 13 jul. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **BOLETIM SEMANAL DA QUALIDADE DA ÁGUA.** 2019. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2019/01/BOLETIM-SEMAMAL-PERIODO-C HUVOSO_07.01.2019.pdf. Acesso em: 19 ago. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Boletim das Águas.** 2021. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2021/03/E4_Boletim-das-Aguas-Rios-1.pdf. Acesso em: 19 ago. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Boletim das Águas.** 2022. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2022/04/E16_Boletim-das-Aguas_Rios.pdf. Acesso em: 19 ago. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Boletim das Águas.** 2023. Disponível em: <https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2023/03/Boletim-das-Aguas-Rios.pdf>. Acesso em: 19 ago. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Boletim das Águas.** 2023. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2023/07/E32_Boletim-das-Aguas-Rios.pdf. Acesso em: 19 ago. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Boletim das Águas.** 2022. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2022/10/ESTUARIOS_Edicao-8_Boletim-das-Aguas.pdf. Acesso em: 19 ago. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Boletim das Águas.** 2021 Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2021/12/ESTUARIO_Edicao-4_Boletim-Monitoramente-do-Rio-Doce-1.pdf. Acesso em: 19 ago. 2023.

FUNDAÇÃO RENOVA. **Boletim das Águas.** 2021. Disponível em: https://www.fundacaorenova.org/wp-content/uploads/2021/02/Boletim_Monitoramente_do_Rio_Doce_ESTUARIO_Edicao_1_.pdf. Acesso em: 19 ago. 2023.